

MAKALAH
TOKOH-TOKOH WIRAUSAHA SUKSES DAN PERJALANAN HIDUPNYA

Dosen Pengampu : Dr.H. Fachrurazi, S.Ag.MM

Disusun Oleh :

Kelompok 3

KHOIRIYAH(11812044)

MAULIDEH (11812047)

NOVA NORIL RUHILLAH(11812057)

PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) PONTIANAK

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur hanya kepada Allah Swt, karena atas berkat rahmat dan Hidayah Nyalah kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat waktu. Semoga dengan adanya makalah ini dapat menambah pengetahuan dan bisa mengaplikasikannya.

Namun kami menyadari bahwa makalah ini masih sangat terbatas, baik dari segi metodologi penulisan, isi dan literatur penulisan makalah ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan makalah ini dan untuk penulisan makalah berikutnya.

Pontianak 09 November 2021

Kelompok 3

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjadi seorang wirausahawan sukses tidaklah mudah. Dibutuhkan banyak skill, modal, dan manajemen yang baik. Tentunya kiat-kiat keberhasilan wirausaha dari para pakarnya akan sangat membantu bagi mereka yang ingin memulai suatu usaha. Dimulai dengan pengenalan siapakah wirausahawan itu, apa karakteristik-karakteristik seorang wirausahawan yang sukses.

Menurut (Setyorini, 2010) bahwa seorang wirausahawan adalah individu-individu yang berorientasi kepada tindakan, dan memiliki motivasi tinggi, yang beresiko dalam mengejar tujuannya. Untuk dapat mencapai tujuan-tujuannya, maka diperlukan sikap dan perilaku yang mendukung pada diri seorang wirausahawan. Sikap dan Perilaku sangat dipengaruhi oleh sifat dan watak yang dimiliki oleh seseorang. Sifat dan watak yang baik, berorientasi pada kemajuan dan positif merupakan sifat dan watak yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan agar wirausahawan tersebut dapat maju/sukses. Untuk itu motivasi (sikap dan perilaku) semangat kewirausahaan perlu dipupuk. Akan tetapi upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan ternyata tidak mudah. Bagi sebagian orang, motivasi kewirausahaan merupakan 'hadiah (given) dan bagi sebagian orang lain perlu 'perjuangan' untuk menumbuhkan. Oleh karena itu, pengenalan motif kewirausahaan dapat menjadi salah satu titik awal untuk membangkitkan semangat kewirausahaan. Motif tersebut antara lain:

- a. Motif berprestasi (the need for achievement): mendorong individu berprestasi dengan patokan prestasi dirinya sendiri atau orang lain. Satu motif untuk berwirausaha yang penting.
- b. Motif berafiliasi (the need for affiliation): mendorong individu untuk berinteraksi dengan orang lain yang mengandung kepercayaan, afeksi dan empati. .
- c. Motif berkuasa (the need for power): mendorong individu untuk menguasai dan memanipulasi orang lain.

Dengan mengenali motif setiap individu dalam berwirausaha, maka alasan berwirausaha menjadi lebih jelas. Pada umumnya individu berwirausaha dengan

alasan: 1) merdeka secara finansial, artinya bebas dari standar upah yang distandarisi, 2) merdeka waktu, artinya bebas dari pekerjaan rutin yang membosankan dan tanpa tantangan, dan 3) mewujudkan impian, artinya dia dapat dengan bebas mengatur/ melaksanakan konsep atau ide sesuai keinginannya. Sebagian besar orang percaya bahwa wirausaha wajib memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Hal tersebut wajar karena kebanyakan wirausaha memulai sesuatu yang baru dan terkadang “tidak umum” dilakukan oleh orang lain.

Dalam bab pembahasan, penulis menguraikan mengenai beberapa tokoh baik dalam negeri yang sukses menjadi wirausahawan. Wirausahawan tersebut adalah Nadiem Makarim dan Bob Sadino.

B. Rumusan Masalah

1. Apa karakteristik-karakteristik seorang wirausahawan yang sukses?
2. Siapa Tokoh-tokoh wirausaha sukses dan bagaimana perjalanan hidupnya?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Wirausaha Sukses

seorang wirausaha memiliki karakteristik untuk dapat memenuhi syarat-syarat keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan / organisasi menurut David (1996) adalah inovatif, kreatif, adaptif, dinamik, kemampuan berintegrasi, kemampuan mengambil risiko atas keputusan yang telah dibuat, integritas, punya daya juang, dan kode etik niscaya mewujudkan efektivitas perusahaan/ organisasi. (Fachrurasi & Nurchalifah, 2021)

Thomas Zimmerer, dkk (2008: 4) mendefinisikan bahwa Wirausahawan adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang signifikan dan menggabungkan sumber-sumber daya yang diperlukan, sehingga sumber-sumber daya itu bisa dikapitalisasikan. Wirausahawan juga diartikan oleh Zimmerer, dkk, sebagai seseorang yang menggabungkan kreatif dengan tindakan dan struktur bisnis tertentu. Wirausahawan yang sukses memiliki ide dan kemudian mencari cara agar ide tersebut sukses memecahkan masalah atau memuaskan kebutuhan.

Dari paparan di atas maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seorang wirausahawan adalah individu-individu yang berorientasi kepada tindakan, dan memiliki motivasi tinggi, yang beresiko dalam mengejar tujuannya. Terlepas dari apa yang disebut sukses, setiap usaha selalu memiliki banyak faktor yang bisa membuatnya sukses dan berhasil. Salah satunya adalah pelaku usaha itu sendiri, tidak mudah ketika seorang pengusaha akan membuat usahanya sukses, terlebih untuk pengusaha baru.

Hal yang paling penting juga adalah karakteristik yang ada didalam diri setiap pengusaha. Karakteristik yang dimiliki oleh pengusaha sukses tidak dibentuk dengan mudah. Ada yang memang terbentuk secara alami, ada juga yang dibentuk melalui proses panjang yaitu dengan belajar. Banyak sekali yang dapat dipelajari, dari mulai mengembangkan sikap menang, terutama jika Anda menetapkan tujuan dan menerapkannya di diri Anda, perencanaan strategis, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara bertahap dan terukur. Berikut ini 10 karakteristik umum pengusaha sukses yang dikutip dari (Islamiyati, 2018) :

1. Lakukan apa yang anda sukai

Apa yang Anda dapatkan dari bisnis dalam bentuk kepuasan pribadi, keuntungan finansial, stabilitas dan kenikmatan akan menjadi jumlah apa yang Anda masukkan ke dalam bisnis Anda. Jadi, jika Anda tidak menikmati apa yang Anda lakukan, kemungkinan besar itu akan membuat anda sulit untuk mengerjakan apa yang anda tekuni, dan tentu saja akan berpengaruh pada keberhasilan berikutnya. Bahkan, jika Anda tidak menikmati apa yang Anda lakukan, kemungkinan Anda tidak akan berhasil.

2. Serius dalam mengerjakan sesuatu

Keseriusan adalah salah satu kunci dalam mencapai kesuksesan, terutama dalam bisnis. Kecuali anda hanya ingin merasakan menjadi pengusaha yang biasa biasa saja, tanpa adanya perubahan besar. Terlalu banyak pemilik usaha gagal untuk membawa bisnis mereka mencapai kesuksesan karena kurangnya motivasi dan keseriusan dalam menjalankan bisnis, meskipun bisnis tersebut masih kecil. Keseriusan bisa dimulai dari sebuah rencana atau ide yang disampaikan, hingga perencanaan, pelaksanaan, hingga akhirnya pengelolaannya. Tidak mudah memang menjaga konsistensi dalam menjalankan usaha, terlebih ketika ada pengaruh lain dari luar. Namun ketika anda bisa menjaga keseriusan anda dalam menjalankan sesuatu, maka usaha anda akan sukses.

3. Selalu merencanakan segala sesuatu

Langkah awal ketika ingin mendirikan sebuah usaha tentu saja adalah merencanakannya. Perencanaan ini bukanlah sebuah keharusan, melainkan juga menjadi sebuah kebiasaan bagi setiap pemilik bisnis yang akan membangun atau mengembangkan usahanya. Tindakan perencanaan bisnis sangat penting karena mengharuskan anda untuk menganalisa setiap situasi bisnis, penelitian, pengolahan data, dan membuat kesimpulan berdasarkan pada fakta – fakta yang terungkap melalui penelitian. Anda dapat menggunakan rencana yang anda buat baik sebagai peta yang akan membawa anda dari titik A ke titik Z dan juga sebagai tolak ukur untuk mengukur keberhasilan setiap program atau segmen dalam rencana anda. selalu rencanakan setiap kegiatan atau keputusan yang ingin anda laksanakan sebagai salah satu pengembangan usaha anda.

4. Mampu mengelola uang dengan bijaksana

Uang mampu menjadi faktor terbesar dari kehidupan sebuah usaha. Karena setiap usaha pasti melakukan pembelian, pembayaran, promosi dan pemasaran bisnis

anda, tidak ketinggalan juga yaitu pengelolaan peralatan dan perlengkapan serta membayar para karyawan berupa gaji. Oleh karena itu, pengelolaan uang sangatlah penting. Ketika sebuah rencana sudah mulai dibicarakan, masalah uang ini tidak dapat dikesampingkan. Sehingga semua pemilik usaha harus mampu menjadi manajer uang yang bijaksana untuk memastikan bahwa uang terus mengalir dan seluruh tanggungan telah dilaksanakan. Meskipun dalam usaha anda, memiliki seseorang yang mengontrol keuangan perusahaan anda, namun tidak ada salahnya anda ikut turun tangan dan juga mengelolanya.

5. Kreatif dalam Penjualan

Seorang pengusaha harus ingat bahwa pemasaran, iklan atau kegiatan promosi lainnya itu sangatlah berharga untuk bisnisnya. Terlepas dari seberapa cerdas, mahal atau sempurnanya penjualan yang mereka targetkan. Keterampilan dalam hal penjualan atau promosi sangatlah diperlukan. Bagaimana anda mampu mengajak seseorang untuk melihat produk anda, tertarik dengan penjelasan anda, hingga tertarik untuk membeli produk anda. tidak ada salahnya sebagai pemilik usaha anda juga merangkap sebagai seorang sales atau pemasar. Anda perlu memiliki banyak ide – ide unik, bukan hanya untuk produk anda, tapi juga untuk promosi produk anda.

6. Mengutamakan Pelanggan

Pelanggan adalah raja dalam usaha anda. Bisnis yang anda jalani bukan hanya tentang produk atau jasa yang anda jual. Tapi ada pelanggan yang menjadi faktor kesuksesan terbesar anda. Bisnis anda juga bukan tentang harga, pesaing dan bagaimana mengalahkan mereka. Ini semua tentang pelanggan anda. Setelah itu semua pelanggan anda adalah orang – orang yang memutuskan apakah pada akhirnya produk anda akan mencapai sukses atau malah rugi. Segala sesuatu yang anda lakukan dalam bisnis harus terfokus pada pelanggan, yang mencakup kebijakan anda, jaminan terhadap produk anda, pilihan pembayaran, jam operasi, dan segala hal yang dibutuhkan oleh pelanggan. Biasanya pelanggan membutuhkan transaksi yang mudah dan memberikan dirinya kenyamanan dalam bertransaksi dengan anda.

7. Mengenal Pelanggan dengan Baik

Salah satu faktor terbesar dalam kesuksesan berusaha adalah kebahagiaan pelanggan. Bagaimana pelanggan mampu bertahan dan terus percaya kepada produk atau layanan anda. Pemilik usaha bukan hanya terfokus pada penciptaan

produk atau layanan yang tepat guna dan terbaik, tapi juga kepada pelayanan apabila ada komplain atau keluhan, hingga akhirnya pemilik usaha mampu mengenal bagaimana pelanggan mereka. Anda bisa mulai dengan mengajak pelanggan anda berbicara langsung atau sekedar mengirim email untuk menyapa para pelanggan anda. kebanyakan pemilik usaha hanya berada dibelakang layar, cobalah untuk sekali turun ke lapangan untuk sekedar menyapa pelanggan anda. Dengan begitu bukan hanya anda yang memperoleh keuntungan karena mampu mengenal pelanggan anda, tapi juga pelanggan anda yang akan bertahan dalam usaha anda.

8. Mampu berkolaborasi dengan siapa saja

Setiap pemilik usaha selalu disibukkan dengan penciptaan, pengembangan dan pengelolaan usahanya. Tapi tidak ada salahnya ketika pemilik usaha mampu menyisihkan waktunya untuk berkumpul atau bergabung dengan sebuah komunitas tertentu. Banyak hal yang didapatkan dari itu, salah satunya koneksi bisnis yang banyak dan luas, ilmu baru baik tentang bisnis atau yang lainnya, dan masih banyak lagi. Anda juga bisa terlibat dalam sebuah acara amal atau dalam pengorganisasian acara sebuah komunitas. Dengan begitu anda akan mengenal lingkungan diluar lingkungan bisnis anda.

9. Memiliki kemampuan dalam menarik perhatian

Pemilik usaha tidak bisa membuang – buang waktu, uang dan energi untuk memajukan usahanya, terutama untuk pemilik usaha kecil. Anda harus memiliki kemampuan untuk menarik perhatian calon pelanggan atau pelanggan anda. Bisa melalui cara promosi. Ketika usaha anda masih baru, anda harus memberikan sebuah ciri khas yang mampu menggambarkan usaha anda terlebih diri anda. Apalagi ketika anda mampu menciptakan cara yang berbeda dengan usaha yang lain, yang mampu menarik perhatian pelanggan anda.

10. Mampu memberi Kenyamanan

Ketika anda mampu memberikan kenyamanan kepada pelanggan anda, maka jangan melupakan kenyamanan didalam perusahaan anda. Ketika kenyamanan sudah tercipta di dalam, maka secara otomatis akan berdampak pada kenyamanan pelayanan terhadap pelanggan anda. Anda bisa mulai dengan hal yang paling sederhana, yaitu mendekorasi kantor atau tempat usaha anda se nyaman mungkin, sehingga setiap pekerja atau karyawan yang bekerja pada anda akan merasa nyaman dan mampu bekerja dengan baik. Desain ruangan dengan seindah

mungkin, yang mampu mendorong setiap karyawan mampu menjadi produktif lebih lama. Hal ini juga akan berpengaruh kepada pelanggan anda, ketika pelanggan anda mengunjungi kantor atau tempat usaha anda, yang mereka butuhkan juga kenyamanan pada saat berkunjung. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap hal yang lainnya.

B. Tokoh-tokoh wirausaha Sukses Indonesia dan perjalanan Hidupnya

1. Nadiem Makarim

a. Profil

Nadiem Makarim pendiri GoJek, lahir pada 4 Juli 1984. Sang ayah berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah berprofesi sebagai pengacara, sementara ibu dari Pasuruan, Jawa Timur bekerja di bidang non-profit. Namun, Nadiem sudah mulai bersekolah di Jakarta saat Usia Sekolah Dasar (SD), baru kemudian saat SMA dia bersekolah ke Singapura. Memasuki bangku perkuliahan, Nadiem memilih jalur sarjana di Brown University AS. Jurusan International Relations. Selama satu tahun, Nadiem sempat mengikuti foreign exchange di London School of Economics. Tak puas menjadi sarjana, Nadiem pulang ke Indonesia dengan menyandang gelar MBA (Master of Business Administration) dari Harvard Business School. Lulus dari Brown, Nadiem tak butuh waktu lama terjun ke dunia kerja. Berbekal ijazah yang dimilikinya, Nadiem direkrut menjadi Management Consultant di sebuah lembaga konsultan ternama McKinsey & Company. Di perusahaan ini, Nadiem menghabiskan waktu 3 tahun di kantor mereka di Jakarta. Selain pernah bekerja di perusahaan konsultan, ia juga pernah bekerja menjadi Co-founder dan Managing Editor Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. Sebelum akhirnya pada tahun 2011 lalu ia memutuskan untuk membangun usahanya sendiri yakni Go-Jek.(Wikipedia, 2022)

b. Awal mula berdirinya Go-jek

Awalnya Nadiem pun adalah pengguna ojek. Dari obrolannya dengan tukang ojek langganannya ia mengetahui bahwa sebagian besar waktu tukang ojek justru dihabiskan untuk menunggu penumpang dan menunggu giliran dengan tukang ojek lainnya. Di sisi lain ia pun menyadari bahwa ojek selama ini belum memberikan kenyamanan dan keamanan. Maka dari itulah ia bersama teman-temannya mendirikan Go-jek pada tahun 2011. Perusahaan ini

menaungi para pengojek di berbagai wilayah Jakarta. Hingga kini sudah ada sekitar 1000 pengojek yang bekerja sama dengan perusahaannya.

Akhirnya pada tahun 2011 Nadiem Makarim menciptakan Go-Jek yang dibangun karena kebutuhan. Yang mana ojek di Indonesia sedikit memprihatinkan. Go-Jek sendiri mengawali bisnisnya dengan hanya merekrut 20 orang driver, namun seiring berjalannya waktu driver Go-Jek mengalami peningkatan yang pesat. Banyak yang mengadu nasib melalui Go-Jek dan berharap penuh agar kebutuhan mereka sehari-hari dapat terpenuhi. (Ningrum, 2019)

Ojek Modern yang dipadukan dengan Teknologi dan Aman, Nadiem memadukan teknologi di usahanya ini dimana pelanggan bisa menggunakan aplikasi di smartphone untuk menggunakan layanan Go-jek. Selain itu ojeknya pun dilengkapi dengan GPS sehingga posisi ojek bisa dipantau melalui smartphone. Tarifnya pun bisa terukur dari seberapa jauh jarak yang ditempuh. Selain itu, cara pembayarannya pun menggunakan credit (My Wallet). Dari sisi keamanan, selain menggunakan teknologi tersebut, para pengojek di gojek sudah berpengalaman dan memiliki izin berkendara.

c. Layanan Go-jek

Selain memadukan teknologi, ternyata Nadiem pun memberikan inovasi yang berbeda dari segi layanan. Layanan Go-jek bukan hanya mengantar penumpang, tapi juga layanan antar barang dan juga layanan shopping bagi yang ingin berbelanja tanpa harus keluar rumah.

Penghasilan Pengojek yang bergabung dengan go-jek ternyata penghasilan rata-ratanya sekitar 3 juta per bulan. Uang itu mereka terima setelah dipotong 20% dari perusahaan. Sistemnya adalah bagi hasil, dimana 80% untuk pengojek dan 20% untuk Gojek. Saat ini Go-jek baru melayani di wilayah Jabodetabek. Namun Nadiem Makarim berharap di masa yang akan datang, Go-jek bisa melayani di kota-kota lainnya di Indonesia. Dengan inovasi dalam bisnisnya, Nadiem pun menerima berbagai penghargaan. Selain itu, Go-jek pun banyak diliput media sehingga membuat usahanya semakin dikenal masyarakat.

d. Pelajaran yang di peroleh

Solusi inovatif dengan menggunakan teknologi. Idennya sangat sederhana hanya mempermudah mempertemukan antara pengemudi ojek dengan calon penumpang. Solusi yang sederhana tersebut ternyata mendapat respons yang positif dari masyarakat dan segera berkembang pesat.

Membuat kebutuhan baru. Pada awalnya orang tidak mau menggunakan ojek, karena di beberapa kota harga ojek cukup mahal dan permasalahan transparansi harga. Aplikasi Gojek berusaha menyadarkan pada masyarakat, ada sebuah solusi atas kebutuhan mereka. Moda transportasi ojek sebenarnya dapat menjadi solusi, jika dikelola dengan benar.

Membuka lapangan kerja baru dan padat karya. Gojek membuka lapangan kerja baru yang padat karya. Banyak orang-orang muda yang awalnya tidak memiliki penghasilan, saat ini dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar dengan menjadi pengemudi gojek.

2. Bob Sadino

a. Profil

Bambang Mustari Sadino (lahir di Bandar Lampung, 9 Maret 1933 meninggal di Jakarta, 19 Januari 2015 pada umur 81 tahun) atau akrab dipanggil Bob Sadino, adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Kemfood dan Kemchick. Sadino lahir dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan. Ia adalah anak bungsu dari lima bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob yang ketika itu berumur 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya karena saudara kandungnya yang lain sudah dianggap hidup mapan. Bob kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Ayah Bob Sadino, adalah pria Solo yang menjadi seorang guru dan kepala sekolah di SMP dan SMA Tanjungkarang, beliau meninggal dunia ketika Bob berusia 19. (<https://www.biografiku.com/biografi-bob-sadino-pengusaha-sukses-nyentrik-dari-indonesia/>, 2015)

Dalam perjalanannya berkeliling dunia, ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun. Di sana, ia bekerja di Djakarta Lylood di kota Amsterdam dan juga di Hamburg, Jerman. Ketika tinggal di Belanda itu, Bob bertemu dengan pasangan hidupnya, Soelami Soejoed. Pria dengan berpakaian "dinas" celana pendek jin dan kemeja lengan pendek yang ujung

lengannya tidak dijahit, ini adalah salah satu sosok entrepreneur sukses yang memulai usahanya benar-benar dari bawah dan bukan berasal dari keluarga wirausaha. Pendiri dan pemilik tunggal Kem Chicks (supermarket).

b. Perjalanan hidup Bob Sadino

Pada tahun 1967, Bob dan keluarganya kembali ke Indonesia. Ia membawa serta 2 Mercedes miliknya, buatan tahun 1960-an. Salah satunya ia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan sementara yang lain tetap ia simpan. Di Indonesia, Bob Sadino bekerja di PT. UNILEVER Indonesia. Kemudian Om Bob memutuskan untuk keluar dari perusahaan tempat ia bekerja, karena pola pikirnya yang ingin maju dan sukses secara mandiri. Om Bob tidak ingin kerja terikat dan terus menerus di perintah oleh atasan. Sang istri pun turut mendukung keputusan Om Bob. Tekad Om Bob sudah bulat, Om Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya .

Pekerjaan pertama yang dilakoninya setelah keluar dari perusahaan adalah menyewakan mobil Mercedes yang ia miliki, ia sendiri yang menjadi sopirnya. Namun sayang, suatu ketika ia mendapatkan kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah, "Hati saya ikut hancur," kata Bob. Om Bob tidak mempunyai uang untuk memperbaikinya, Jatuh bangun kehidupannya tak membuat semangatnya surut, Om Bob kemudian mencoba cara lain untuk menafkahi keluarganya. Kemudian Bob beralih pekerjaan menjadi tukang batu. Gajinya ketika itu hanya Rp.100. Padahal, kalau ia mau, istrinya, Soelami Soejoed, yang berpengalaman sebagai sekretaris di luar negeri, bisa menyelamatkan keadaan. Tetapi, Bob bersikeras, "Sayalah kepala keluarga. Saya yang harus mencari nafkah." Kondisi seperti ini tentu saja membuat, Bob Sadino sangat depresi dan sedih, kehidupan yang tadinya dirasa aman dan masih di atas roda telah berbalik 180 derajat saat itu. Namun dari pengalaman hidupnya yang getir itu tak lantas membuat Bob Sadino patah arang, semangat juangnya terus membara untuk menyongsong masa depan yang lebih baik bersama anak istrinya.

Suatu hari, seorang sahabat Om Bob menyarankannya untuk beternak dan berbisnis telur ayam negeri, karena pada waktu itu telur ayam negeri masih jarang di pasaran. Melihat peluang bisnis yang ada Om Bob akhirnya tertarik dan setuju menggeluti bisnis itu. Sekalian untuk pulih dari depresi yang ia alami. Saat beternak ayam itulah Bob Sadino menerima ilham. Ia

sering sekali mencermati kehidupan ayam. Ayam tak punya akal tetapi tetap bisa mencari makan dan menyambung hidup. Apalagi seorang manusia seperti dirinya yang memiliki akal budi. Lewat Ilham inilah yang kemudian membuatnya menjadi seorang pengusaha yang gigih berjuang dan pantang menyerah. Berbekal istri yang mendukungnya, Om Bob memulai bisnis beternak dan berjualan telur melalui pintu ke pintu kepada orang-orang asing yang ada di daerah kemang.

Dari berternak ayam, setiap hari Bob dan istrinya bisa menghasilkan dan menjual telur beberapa kilogram. Karena ulet, gigih dan tekun, dalam waktu satu setengah tahun bisnis peternakannya berkembang pesat. Kebetulan Kemang adalah pusat pemukiman orang asing di Jakarta. Ia memiliki banyak pelanggan terutama orang asing yang tinggal di sekitar Kemang. Selain Om Bob tahu sedikit banyak budaya mereka, Om Bob juga fasih berbahasa Inggris karena pernah menetap di luar negeri cukup lama.

Kerja keras telah terbukti dan Lambat laun, bisnis yang digeluti Om Bob pun semakin meningkat dan tanpa disadarinya, Om Bob telah menjadi pelopor ayam negeri beserta telurnya di Indonesia. Terkadang ada beberapa pelanggan asing yang mengeluhkan pelayanan yang belum maksimal dari Om Bob. Namanya juga berdagang ada kalanya pelanggan kurang puas dengan pelayanannya tetapi Bob Sadino segera memperbaiki pelayanan mereka sehingga bisnisnya bertambah ramai. Karena itulah Om Bob pernah dimaki sebagai “babu orang asing” alias pelayan orang asing.

Selain peternakan ayam, Bob Sadino juga merambah bisnis swalayan yang diberi nama Kem Chicks dengan pangsa pasar tetap orang asing sekitar Kemang. Om Bob percaya akan filosofi kesuksesan bahwa sukses tidaklah diraih secepat kilat seperti membalikkan telapak tetapi harus berproses bahkan harus berhadapan dengan kegagalan demi kegagalan. Perjalanan wirausaha tidak semulus yang dikira. Ia dan istrinya sering jungkir balik memperjuangkan usahanya agar terus maju dan berkembang. Uang bukanlah nomor satu yang terpenting adalah kemauan, komitmen, berani mencari dan menangkap peluang serta melakukan tindakan. Begitulah prinsip Bob Sadino.

Selain hal-hal diatas, ada satu rahasia lagi pada diri Om Bob yang membuat pelanggannya bertambah banyak dan bersimpati padanya yaitu keluwesannya dan kesabarannya dalam melayani dan mendengarkan keluhan

kesah pelanggan bahkan kritikan terpedas sekalipun Om Bob sangat berbesar hati menerima dan memperbaiki diri serta pelayanan. Hal ini kemudian membuat Bob semakin banyak belajar dari pengalaman bisnisnya bahwa pelayanan yang maksimal adalah kunci utama keberhasilan seorang pengusaha. Karena Bisnis pasar swalayan Kem Chicks berkembang pesat, Om Bob merambah ke agrobisnis, khususnya hortikultura, mengelola kebun-kebun sayur mayur untuk konsumsi orang asing di Indonesia khususnya Kemang. Karena itu ia juga menjalin kerjasama dengan para petani di beberapa daerah.

c. fakta-fakta tentang Bob Sadino

Bob Sadino merupakan sosok yang sederhana dalam kesehariannya maupun dalam bisnisnya, ia lebih mengedepankan tindakan dalam mengubah nasib dari pada hanya teori-teori sukses yang selama ini diajarkan.

Bob menempatkan perusahaannya yang paling utama, seperti sebuah keluarga sendiri. Semua karyawan Kem Chicks harus saling menghargai, atasan menghargai bawahan dan bawahan menghormati atasan. Tidak ada yang utama semua memiliki kekuatan dan fungsi. Bahkan office boy sekalipun sangatlah berjasa, jika tidak ada mereka maka kondisi kantor akan sangat kotor dan tidak nyaman sekali tentunya.

Selain menggeluti bisnis, Om Bob juga sangat religius. Om Bob selalu mendekati diri pada Allah SWT. Ini terbukti bahwa Om Bob telah melaksanakan ibadah haji. Tetapi walau sudah haji Om Bob tetaplah berpenampilan nyentrik karena itu adalah ciri khas beliau. Beliau juga sangat menyukai musik jazz dan klasik. Waktu yang sangat beliau senangi adalah ketika shalat berjamaah bersama istri dan dua anaknya.

Selain memperkenalkan telur ayam negeri, ia juga merupakan orang pertama yang menggunakan perladangan sayur sistem hidroponik di Indonesia. Catatan awal tahun 1985 menyebutkan, rata-rata per bulan perusahaan Bob menjual 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan sayuran segar 100 ton.

Bob membuktikan sendiri, ia yang hanya bermodal nekad, tapi berlandaskan niat dan keyakinan, serta kerja keras pantang menyerah, tanpa teori sukses ia pun bisa jadi seperti sekarang. Keberhasilan Bob tidak terlepas dari ketidaktahuannya sehingga ia langsung terjun ke lapangan. Setelah jatuh

bangun, Bob trampil dan menguasai bidangnya. Proses keberhasilan Bob berbeda dengan kelaziman, mestinya dimulai dari ilmu, kemudian praktik, lalu menjadi trampil dan profesional. Menurut Bob, banyak orang yang memulai dari ilmu, berpikir dan bertindak serba canggih, arogan, karena merasa memiliki ilmu yang melebihi orang lain.

Sosok berambut putih, bercelana pendek, dan kadang mengisap rokok dari cangklongnya ini begitu mudah dikenali. Gaya bicaranya blak-blakan tanpa tedeng aling-aling. Ia adalah Bob Sadino, pengusaha sukses yang terkenal dengan jaringan usaha Kemfood dan Kemchick-nya. Beberapa kali wajahnya ikut tampil di beberapa sinetron hingga ke layar lebar, meski kadang hanya tampil sebagai figuran. Penampilannya yang serba cuek itu ternyata sejalan dengan pola pikirnya yang apa adanya. Sebab, menurutnya, apa yang diraihinya saat ini adalah berkat pola pikir yang apa adanya itu. Ia menyebut bahwa kesuksesannya didapat tanpa rencana, semua mengalir begitu saja. Yang penting, adalah action dan berusaha total, dalam menggeluti apa saja. Totalitas Bob memang patut diacungi jempol, apalagi mengingat lika-liku jalan hidup yang telah ditempuhnya. Pria kelahiran Lampung, 9 Maret 1933 yang hanya lulusan SMA ini pernah mengenyam profesi dari sopir taksi hingga kuli bangunan untuk sekadar bertahan hidup.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karakteristik wirausaha sukses
 - a. Lakukan apa yang anda sukai
 - b. Serius dalam mengerjakan sesuatu
 - c. Selalu merencanakan segala sesuatu
 - d. Mampu mengelola uang dengan bijaksana
 - e. Kreatif dalam Penjualan
 - f. Mengutamakan Pelanggan
 - g. Mengenal Pelanggan dengan Baik
 - h. Mampu berkolaborasi dengan siapa saja
 - i. Memiliki kemampuan dalam menarik perhatian
 - j. Mampu memberi Kenyamanan

2. Tokoh-tokoh wirausaha

a. Nadiem Makarim

Pria kelahiran 4 Juli 1984 ini membangun perusahaan teknologi untuk kebutuhan transportasi tanah air karena melihat para tukang ojek yang seharian menunggu penumpang namun tak ada juga. Sehingga dia iba, ingin membantu para tukang ojek untuk mendapatkan penumpangnya. Dan ternyata idenya ampuh bahkan inovasinya kini bisa mengangkat derajat para tukang ojek yang dulunya dikenal dengan kelas menengah ke bawah. Kini para tukang ojek yang biasanya hanya mendapatkan pelanggan maksimal 7 orang perharinya namun sekarang bisa mencapai 10 hingga 20 orang. Bahkan para tukang ojek bukan hanya bisa mengantarkan paket namun juga barang dan makanan yang dipesan oleh pelanggan.

b. Bob Sadino

Lahir di Lampung, tanggal 9 Maret 1933, wafat pada tanggal 19 Januari 2015. Beliau akrab dipanggil dengan sebutan 'om Bob'. Ia adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Kemfood dan Kemchick. Dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat menggunakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurasi, & Nurchalifah, I. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. IAIN Pontianak Press.https://www.researchgate.net/publication/354656032_Kewirausahaan_Teori_dan_Praktek
- <https://www.biografiku.com/biografi-bob-sadino-pengusaha-sukses-nyentrik-dari-indonesia/>. (2015). MENUMBUHKAN MINAT KEWIRAUSAHAAN SOSIAL. In *Among Makarti* (Vol. 7, Issue 2). <https://doi.org/10.52353/AMA.V7I2.99>
- Islamiyati, N. (2018). *10 Karakteristik Umum Pengusaha Sukses - Media Bisnis Online*. Mebiso.Com. <https://mebiso.com/10-karakteristik-umum-pengusaha-sukses/>
- Ningrum, N. S. S. (2019). (PDF) Nadiem Makarim Membawa Perubahan Ekonomi. *Research Gate*. https://www.researchgate.net/publication/333798361_Nadiem_Makarim_Membawa_Perubahan_Ekonomi
- Setyorini, D. (2010). *PENGEMBANGAN MOTIVASI BERWIRAUSAHA*. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132309995/pengabdian/ARTIKEL+PPM+KEWIRUSAHAAN.pdf>
- Wikipedia. (2022). *Nadiem Makarim*. LHKPN. https://drive.google.com/file/d/1F82uPa7fSfLiDMTSfasXc_c_7f7JPDZa/view?usp=sharing/